

तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द

✍ आशुतोष पार्थेश्वर

कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं। उनके भीतर एक तनाव भरी चमक रहती है। एक कहानी बाहर की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है। जिंदगी और कला के बीच मँडराते हुए कहानी का सत्य शब्द में बिंधा रहता है और यही शब्द वाक्यों में बिंधे रहते हैं, और एक वाक्य दूसरे वाक्य की तरफ जाता हुआ एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें जीवन की धड़कन को फाँस लिया जाता है।
—निर्मल वर्मा

पर क्या किसी पाठक के लिए इस 'तनाव भरी चमक' से परिचय प्राप्त कर पाना, इसे उपलब्ध कर पाना आसान है। जब 'दुनिया की रपट' लेखक के अनुभवों में घुलती-उतरती है और अभिव्यक्त होने के पूर्व लेखक के भीतर रूप ग्रहण करती है, तब भी क्या वह महज 'दुनिया की रपट' ही रह जाती है? कहानी का सत्य बनकर प्रकट होने में, कहानी की संरचना और कहानी के कथन से व्यक्त होने तक में क्या वह वही रह जाती है या फिर अपनी भिन्न दुनिया बना चुकी होती है। एक प्रश्न यह भी है कि क्या लेखक के अनुभव से पाठक का जुड़ाव उसी रूप में होता है या होना आवश्यक है जिस रूप में वह लेखक को उपलब्ध होता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई बँधा-बँधाया उत्तर दे पाना असंभव है।

रेणु की बहुचर्चित कहानी 'तीसरी कसम' के प्रसंग में निर्मल वर्मा की उपर्युक्त टिप्पणी बहुत प्रासंगिक और सार्थक है। 'तीसरी कसम' हिंदी कहानी की एक उपलब्धि के रूप में सर्वस्वीकृत है। एक 'प्रेम कहानी' के रूप में इसने खूब प्रसिद्धि पाई है। गए जमाने में इसके आकर्षण में बँधकर मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने इस पर फिल्म भी बनाई थी। फिल्म-निर्माण की वह प्रक्रिया और शैलेंद्र का अंत

वर्ष: ४७ अंक: १-४ तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १६१
 'तीसरी कसम' की कहानी से कम द्रैजिक नहीं है। इस कहानी को अब तक हिरामन की नजर से पढ़ा-समझा गया है, यह निबंध इस कहानी को हीराबाई की कहानी के रूप में पढ़े जाने की प्रस्तावना करता है क्योंकि हिरामन की कहानी के रूप में पढ़े जाने पर कई खतरे हैं और तब कहानी के 'तनाव भरी चमक' से भटक जाने का अदेशा भी है।

इस कहानी में रूप, गंध और संगीत का ऐसा जादू उपस्थित है, काव्यात्मक भाषा का ऐसा प्राण-रंग मौजूद है कि वह यथार्थ को गहराते हुए, पाठक को उसके बीच खड़ा कर, पात्रों से अपरिचय को समाप्त कर इतना आत्मीय हो जाता है कि हम प्रायः मोहित हो जाते हैं और इस कहानी के अविस्मरणीय प्रभाव में डूब जाते हैं। रेणु के पिटारे में कई करतब हैं, उनकी भीतर का कलाकार 'भरम' भी खड़ा करता है, ये दरअसल उनकी कहानियों में लोकतत्त्वों की उपस्थिति के कारण होता है—लोकसंगीत, लोकध्वनि, लोकगंध, लोकरूप, लोककथाएँ इनके साथ और भी बहुत कुछ। बिना हिचक के कह सकते हैं कि इन लोकतत्त्वों का ऐसा सर्जनात्मक एवं उत्कृष्ट प्रयोग दुर्लभ है। रेणु अपनी कहानियों के जरिए अपने पाठकों को जितना ठहराव और स्वतंत्रता देते हैं, उनसे गप्प लड़ाते हैं, विभिन्न लोकरूपों से परिचित कराते हैं; वह अपूर्व है। और प्रायः यही उनकी गलत व्याख्या का कारण भी बनता है। वे बहुत बड़े गप्पी हैं, गप्प की सरसता व उसका चरम उनकी कहानियों में मौजूद है। ऊपर से आसान दिखनेवाला यह कर्म कितना कठिन और जटिल है इसे दूसरे लेखकों के साथ हुई दुर्घटना में साफ देखा जा सकता है। 'गप्प' के बीज लोकसंस्कृति में रोपित होते हैं। एक निरपेक्ष और बाह्य-संस्कार के साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि रेणु अपनी कहानियों में स्वयं उपस्थित मालूम पड़ते हैं, वे कथा-स्थितियों के भोक्ता नजर आते हैं, द्रष्टा नहीं।

रेणु की ऐसी कहानियाँ जो लोकभूमि पर आधारित हैं उनमें ऐंद्रिकता है, पर वह एक ही साथ विरल भी है और ठोस भी। वह स्पर्श-संवेद्य है। 'तीसरी कसम' के संदर्भ में तो यह और भी सच है। इस कहानी में स्वप्न और यथार्थ को अलगानेवाले तत्त्व की पकड़ आसान नहीं है, यह अपनी प्रकृति में कोमल भी है और बेठौर भी। रेणु ने अपनी कहानियों में ऐसी दुनिया को सिरजने की ईमानदार कोशिश की है जो स्वप्न और यथार्थ के विभाजक बिन्दुओं को अदृश्य करता हुआ मन-प्राण में घुल जाता है। यह दुनिया उनसे पहले किसी दूसरे किस्सागो के यहाँ नहीं मिलती।

रेणु की कहानियाँ अपनी व्याख्या के क्रम में इसी से आलोचकों के समक्ष संकट खड़ा करती हैं। लोक से उनके जुड़ाव (मात्र परिचय नहीं) ने उन्हें ध्वनि, दृश्य, गंध, संगीत और कथाओं—उपकथाओं की विशाल थाती उपलब्ध कराई है। वे इनका सर्जनात्मक एवं विलक्षण प्रयोग करते हैं। भारत की कथा परंपरा की शक्तियों का, सहजता में बसे प्राण तत्त्व का जैसा अद्भुत और जीवंत साक्ष्य प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया था, रेणु उसकी बिलकुल नई पहचान अपनी कहानियों के जरिए कराते हैं।

प्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी का निबंध है - 'रेणु की कहानी - तीसरी कसम'। इस निबंध में उन्होंने विस्तार से 'तीसरी कसम' की आलोचना की है। इसमें उन्होंने रेणु के रचना-कर्म पर भी कई टिप्पणियाँ की हैं। त्रिपाठीजी की ^{की} आलोचना पाठ सुख प्रदान करती है। वह कभी आतंकित नहीं करती। उनके पास आलोचना की 'मित्र-भाषा' है ; बिलकुल साफ, एकार्थक, सुलझा हुआ और सार्वजनिक गद्य। रेणु के संबंध में वे लिखते हैं, 'रेणु सांस्कृतिक संपन्नता में इतना रस लेते हैं कि उन्हें आधार के अंतर्विरोधों को देखने की फुर्सत ही नहीं।'^१ यह स्वीकारते हुए कि 'रेणु के पात्र प्रायः निम्न वर्ग के एवं अवर्ण होते हैं। फिर भी प्रगतिशील आलोचक उनका नाम धीमे से ही लेते हैं। ...कारण कि उन्होंने निम्न वर्ग के जीवन दुखों की ही गाथा नहीं गाई है, इस वर्ग के जीवन में जो रस होता है उसे भी दिखाया गया है।'^२ रेणु के संबंध में उनकी टेक यही रहती है कि 'रेणु को आर्थिक विषमता की पीड़ा से उतना सरोकार नहीं है जितना कि लोकजीवन की सांस्कृतिक समृद्धि से। वे आर्थिक विषमता को बहुत कम महत्त्व देकर सांस्कृतिक संपन्नता के चित्रण को भी अपर्याप्त बना देते हैं।'^३ उनके अनुसार रेणु अपने लेखन में कोई प्रतिनिधि पात्र नहीं बना पाए। ऐसे में प्रेमचंद से रेणु की तुलना करते हुए वे कहते हैं, "ग्रामीण भारत का परिचय रेणु को प्रेमचंद से कम नहीं। लेकिन रेणु गाँवों को जानते प्रेमचंद से बहुत कम हैं। जानते होते तो यह जानकारी उनके ग्रामीण चित्रों को चीर देती। रेणु की रचनाओं का जो समन्वित प्रभाव पड़ता है वह विषमता की पीड़ा का नहीं लोकजीवन की संपन्न संस्कृति की समृद्धि का होता है।"^४

सहृदय आलोचक ने प्रगतिशील आलोचना की जिस कमी की ओर संकेत किया था, स्वयं उसी के शिकार हो गए। इस प्रसंग में नामवर सिंह का यह कथन द्रष्टव्य है, "कहानी स्वयं एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जिससे होकर लिखते समय लेखक गुजरते हैं तो पढ़ते समय पाठक। पाठक इस प्रक्रिया को याद करें तो

वर्ष: ४७ अंक: १-४ तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १६३
लिखने की प्रक्रिया के भी कुछ सूत्र हाथ आ सकते हैं, साथ ही कहानी का ज्यादा से ज्यादा रूप पकड़ में आ सकता है।

लेकिन सामान्यतः होता यह है कि अंतिम प्रभाव में ही लोग डूब जाते हैं और आलोचना की जगह 'प्रभाव' व्यक्त करते हैं।^५ त्रिपाठीजी भी रेणु की कहानियों के इसी प्रभाव में डूब जाते हैं और कहानी का ज्यादा से ज्यादा रूप उनकी पकड़ में आते-आते रह जाता है।

उनके अनुसार रेणु के यहाँ "दृष्टि या विचार लुप्त है। रचनाएँ वैचारिकता का प्रक्षेपण करें यह अलग बात है।"^६ इस पर स्वयं रेणु के विचार गौरतलब हैं। 'प्रिय कहानियाँ' की भूमिका में शमशेर की काव्य पंक्ति 'बात बोलेगी, हम नहीं' उद्धृत करते हुए कहते हैं, "आलोचकों ने हमेशा नाराज होकर मुझे एक जीवनदर्शनविहीन-अपदार्थ-अप्रतिबद्ध-व्यर्थ-रोमांटिक प्राणी' प्रमाणित किया है। सारे तालाब को गँदला करने वाला जीव। इसके बावजूद कभी मुझसे इससे ज्यादा नहीं बोला गया कि अपनी कहानियों में मैं अपने ही को ढूँढ़ता फिरता हूँ: अपने को अर्थात् आदमी को।"^७ ग्रामीण जीवन की इन कहानियों पर लगने वाले ऐसे आरोपों पर नामवरजी की टिप्पणी है, "वहाँ दृश्य भी हैं और दृष्टि भी। ये कहानियाँ जीवन की सीधी आलोचना ही नहीं बल्कि जीवन के अधिक से अधिक संवेदनशील पहलुओं का चित्र भी हैं।"^८

रेणु की कहानियों में तृप्ति भी है और अतृप्ति भी। प्रायः हरेक कहानी का अपना निजी आस्वाद है। तृप्ति 'लालपान की बेगम', 'पंचलाइट' में है तो 'रसप्रिया', 'तीसरी कसम' में एक तीखा विषाद है; पीड़ा भरी लंबी हुक है जो बेचैन और अवश कर देती है।

'तीसरी कसम' हीराबाई की कहानी है, जबकि यह हिरामन की कहानी के रूप में पढ़ी-समझी जाती रही है। इस तरह मर्दवादी व्यूह और व्याख्या के भँवर में फँसकर कहानी की मूल समस्या से दूर हो जाने का खतरा खड़ा हो जाता है। इस दृष्टि से हिरामन एक भोला, ठगा हुआ, असहाय और भावुक व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है और इसी के प्रभाव से 'तीसरी कसम' एक ट्रैजिक प्रेम कहानी। हिंदी आलोचना ने अब तक यही किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी भी यही करते हैं। ऐसी तमाम आलोचनाओं के केंद्र में प्रेम और हिरामन रहता है और हीराबाई ओझल

कर दी जाती है, नेपथ्य में डाल दी जाती है। जबकि इस कहानी का समूचा वैभव, जादू, गंध, रूप, ध्वनि और इनकी अजगुत-अजगुत दुनिया, भले हिरामन के मन की उपज हो, हीराबाई ही उसका आधार है। तब यह कितना उचित है कि हीराबाई को पर्दे के पीछे डाल दिया जाए। आलोचकों ने यही किया है, पर स्वयं रेणु ऐसा नहीं कहते। उनकी अथाह संवेदना, मर्मभेदी दृष्टि कुछ और ही संकेत करती है। जब शैलेन्द्र 'तीसरी कसम' फिल्म बना रहे थे तो रेणु उसकी शूटिंग देखने बंबई गए थे। 'तीसरी कसम के सेट पर तीन दिन' शीर्षक रिपोर्ताज में उनके वे अनुभव दर्ज हैं :

“और उस दिन सेट पर एक डायलॉग सुना, जिसे मैंने नहीं लिखा। रिहर्सल के बाद डायरेक्टर ने कहा, 'टेक !'”

वहीदा रहमान ने कहा, 'नो टेक विदाउट टेप !'

रिहर्सल के सिलसिले में घुँघरू बाँधने की जगह छाले पड़ जाते हैं तब ल्यूको प्लास्ट नामक फीते का टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। किंतु, पैरों की गति के 'क्लोज अप' लेने में कैमरामैन को इससे थोड़ा असुविधा होती है। इसलिए बासु बाबू (डायरेक्टर) ने कहा, 'नो टेप ! नौटंकी की लड़कियाँ इतनी नाजुक नहीं होतीं!'

'नाजुक न हों, इंसान तो होती हैं,' वहीदा के इस जवाब ने मार्क्सवादी बासु भट्टाचार्य के मुँह पर ताला जड़ दिया।^९

कहने की जरूरत नहीं कि वहीदा रहमान की यह टिप्पणी आलोचना के लंबे-लंबे निबंधों से अधिक अर्थगर्भी है।

तीसरी कसम में ऐंद्रिकता, सौंदर्य और बतकही का चरम है, पर ये चीजें सीधे-सीधे हिरामन से जुड़ी हैं। रूप से भी पहले यहाँ गंध का मारक लोक है - “रह-रह कर हिरामन की गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है, पीठ में गुदगुदी लगती है उसे, तब वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है।” यह चंपा-फूल उसकी सवारी हीराबाई ही है। उसके आने से “जब-जब गाड़ी महक रही है”। गाड़ी का पहिया बेमौके हिचकोले खाया तो दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए हिरामन ने कहा - “साला ! क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या ?” हीराबाई जनानी सवारी है, उसे तो जतन से ले जाना है।

वर्ष: ४७ अंक: १-४ तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १६५

हीराबाई बरजती है - "अहा ! मारो मत !" और "अनदेखी औरत की आवाज ने हिरामन को अचरज में डाल दिया । बच्चों की बोली जैसी महीन, फेनूगिलासी बोली !"

भला "ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके !" "एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है । दूसरे रह-रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में । बैलों को डाँटों तो 'इस-बिस' करने लगती है उसकी सवारी !" आगे "हिरामन की सवारी ने करवट ली । चाँदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हिरामन चीखते-चीखते रुक गया-अरे बाप ! ई तो परी है !" गंध और आवाज के साथ रूप का त्रिकोण पूरा हो जाता है । और इस दुनिया में हिरामन के सपनों की दुनिया बसने लगती है । इस अजगुत-अजगुत दुनिया में हिरामन ने देखा, "उसकी सवारी...मीता... हीराबाई की आँखें गुजुर-गुजुर उसको हेर रही हैं ।" "हिरामन के मन में कोई अंजानी रागिनी बज उठी ।"

हिरामन का परिचय है - "चालीस साल का हट्टा-कट्टा, काला-कलूटा, देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता ।" वह "भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है । भाभी से डरता भी है । हिरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में गौने के पहले ही दुलहिन मर गई । हिरामन को अपनी दुलहिन का चेहरा याद नहीं । ...दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं । भाभी की जिद्द कुमारी लड़की से ही हिरामन की शादी करवाएगी । कुमारी का मतलब हुआ पाँच-सात साल की लड़की । ...कोई लड़कीवाला दोब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है । भाभी उसकी तीन सत्त करके बैठी है । भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती ! ...अब हिरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा ।"

यह कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है । और संयोग ही है कि गरज में पड़े 'सेवासदन' के दारोगा कृष्णचंद्र और सुमन की याद हो आती है ।

कहानी में हिरामन की एक और स्मृति दर्ज है - "नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है । ...कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है । सर्कस कंपनी की मालकिन, अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघगाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा-पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब । हिरामन के बैलों को भी डबलरोटी-बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने ।"

सर्कस कंपनी की मालकिन और उसकी “दोनों जवान बेटियाँ” हिरामन की स्मृति में अब तक मौजूद हैं। आखिर क्यों ? हीराबाई के कारण उभर रहे स्वप्न लोक में हिरामन वर्तमान के सभी प्रश्नों को झुठलाने लगता है, एक गाड़ीवान ने पूछा, “मेला टूट रहा है क्या भाई ?” हिरामन ने जवाब दिया, “वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर ‘विदागी’ है। न जाने किस गाँव का नाम बता दिया।” क्यों ? वह जान चुकता है कि उसके भीतर सपनों की दुनिया ने जन्म ले लिया है। यह दुनिया उसके अभावों से उपजी है, दांपत्य जीवन के अभावों से। इसी से वह इस दुनिया को सहेजता है, और अधिक फैलाता भी है। यह कहना मुश्किल है कि वह यह जान-बूझकर करता है। उसके अचेतन की ग्रंथियाँ उसे सक्रिय कर देती हैं। तभी “हीराबाई दिल खोलकर हँसी। ...हँसते समय उसकी सारी देह दुलकती है।”

“हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हिरामन को लगा कि... लगा कि..”

हिरामन इस दुनिया में अपने अभावों के साथ विचर रहा है, हीराबाई का होना उसे आधार दिला देता है, वह दुनिया-भर की निगाह से हीराबाई को बचाकर रखना चाहता है। हीराबाई जब घाट की ओर गई तो उसने “एक बार इधर-उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहुनी डालकर झुक गया, झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। ...हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुँह देखा।” ये उसके अचेतन मन से प्रेरित व्यवहार थे, अचेतन जिसमें दांपत्य-जीवन का अधूरापन बसा है।

यह कोई पहला सपना नहीं है। “ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने ! तेगछिया गाँव से गुजरते हुए कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हिरामन का ! ..वह अपनी दुलहिन को लेकर लौट रहा है। हर गाँव के बच्चे तालियाँ बजाकर गा रहे हैं। हर आँगन से झाँककर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, ‘कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी ?’ उसकी दुलहिन डोली का परदा थोड़ा सरकाकर देखती है। और भी कितने सपने..”

विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, “हीराबाई की दुनिया में प्रेम का नाटक करने वाले होंगे – प्रेम करने वाला कोई नहीं। हिरामन की जीवनी में इसकी कोई संभावना

ही नहीं है। संभावना हीराबाई के जीवन में भी नहीं है। इस विषय में दोनों का जीवन रेगिस्तान है। जीवन में प्रेम का कौसा स्रोत दबा पड़ा है और थोड़ा-सा अवसर पाते ही वह कितने वेग से एक-दूसरे की ओर दौड़ पड़ता है—यही इस कहानी की मार्मिक भूमि है।^{१०} वे आगे कहते हैं, “दांपत्य दोनों के जीवन में अघटित है—अघटित कहानी के बाद भी रह जाता है। लेकिन दांपत्य का जो स्वप्न इस कहानी में घटित होता है वह इस कहानी का मुख्य व्यापार है।^{११} कुल मिलाकर उनकी यही सम्मति है कि यह एक ऐसी प्रेमकथा है जिसमें हिरामन के मन में हीराबाई को लेकर दांपत्य संबंध की इच्छा साफतौर पर कहीं नहीं जगती। यह रेणु का अद्भुत कलात्मक संयम है। त्रिपाठीजी सही व्याख्या से गलत निष्कर्ष तक पहुँच जाते हैं। दोनों का जीवन रेगिस्तान है, पर प्रेम का सोता वाली बात भटका देती है। कहने की जरूरत नहीं कि यह कहानी को हिरामन की नजर से देखने के कारण होता है।

हिरामन का तो जैसा भी है, घर-बार है, वह पुरुष है, पर एक अकेली स्त्री हीराबाई का तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कहानी में हिरामन का अतीत और वर्तमान उपस्थित है पर हीराबाई का वह भी नहीं, भविष्य की कौन कहे! शायद इसलिए कि पुरुष प्रधान समाज में हिरामन एक-दो हो सकते हैं, अनब्याहे रह जानेवाले उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। पर हीराबाई की गिनती संभव नहीं है। क्या उसके सपनों, उसकी पीड़ा और उसके अभावों की थाह पाना संभव है! उसकी जिंदगी का कोई भी अध्याय हमारे सामने नहीं खुलता। यही रचनात्मक ईमानदारी है जिसे रेणु निभाते हैं। उसकी जिंदगी^{का} खुलता हुआ कोई भी पन्ना दुख का ही होता और न खुलकर भी वह उतना ही व्यंजित है।

हिरामन की गाड़ी फारबिसगंज पहुँच जाती है, उसके गाँव के लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास वहाँ पहले से हैं। पलटदास टप्पर में झाँककर भड़का। मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हिरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया—“चुप! कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की।” अर्थात्, मेले में पहुँचकर हिरामन अपने स्वप्न के भुलावे में नहीं रहता।

“एक नहीं, अब चार हिरामन।”

रेणु के कथा साहित्य का कोई पात्र विशिष्ट या अकेली शक्तिशाली लोकर नहीं उभरता। वे भारतीय गाँव-समाज की सामान्य और औसत जीवन-स्थितियों को

जीने-भोगने वाले पात्र हैं। जिनके साझे-से सपने हैं और साझे-से अभाव भी। इनकी विशिष्टता इनके औसतपन में ही है। सुख और अभाव का यह एकपन ही उन्हें खास बनाता है। रेणु अपनी कहानियों - 'रसप्रिया', 'लालपान की बेगम', 'पंचलाइट', 'आदिम रात्रि की महक' आदि में किसी पात्र को विशिष्ट रेखाएँ देते हुए भी उसे इन्हीं अनुभवों का प्रतिनिधि चरित्र बनाते हैं। विशिष्टता पात्रों के नाम, रूप और व्यक्तित्व में नहीं बल्कि जीवन स्थितियों में समायी होती है। ये चार-चार हिरामन (हिरामन, लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास) अलग-अलग रूपों में हीराबाई से जुड़ते हैं। इन गाड़ीवानों ने अब तक नौटंकी नहीं देखी, कंपनी की औरत नहीं देखी, इसलिए उसके प्रति गजब का आकर्षण है, लोभ की हद तक। पलटदास को हीराबाई रामलीला की सिया सुकुमारी दिखाई पड़ती है, वैसे ही जैसे हिरामन को "दुलहिनिया ...लाली-लाली डोलिया!" इससे पहले वह उसे 'देवलोक की औरत', 'परी', 'जै भगवती' के रूप में देखता है। पर हीराबाई! वह 'मीता' है, 'शिष्या' है और 'महुआ घटवारिन' है। कहानी में उसका एक और संबंध व्यक्त है - हिरामन के बैलों के साथ। हिरामन की गाड़ी से उतरते हुए वह उसके बैलों को कहती है, "अच्छा, मैं चली भैयन!" यह कहानी का बहुत मार्मिक दृश्य है। त्रिपाठीजी ने हिरामन का साम्य बैलों से जोड़ा है कि वह भी उतना ही सीधा है जितने उसके बैल। बैल श्रम के प्रतीक हैं, तब ये बैल केवल हिरामन ही नहीं हीराबाई के भी श्रम के प्रतीक हैं। बैल केवल श्रम के प्रतीक ही नहीं, तीसरी कसम में पीड़ा के भी मूक गवाह हैं। महुआ घटवारिन के गीत सुन वे भी थसथसा जाते हैं, हीराबाई की तरह। भैया शब्द पर वे भी कान हिलाते हैं; उनका जुड़ाव और साम्य हीराबाई से ही अधिक ठहरता है। क्योंकि उनके ही तरह हीराबाई की पीड़ा और चोट को समझनेवाला-साझा करनेवाला दुर्लभ है।

हीराबाई स्वयं को साझा करती है-महुआ घटवारिन के साथ। "तुम्हारी जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है, गुरुजी।" हिरामन के लिए संबोधनों पर ध्यान दें। हीराबाई ने दुनिया देखी है, उसकी बुद्धि ने थाह लीया था, हिरामन मन का सच्चा है, तभी उसे फारबिसगंज पहुँचने की जल्दबाजी नहीं रहती। वह आखिर तक अपनी इस प्रतीति पर कायम रहती है; भरोसा नहीं छोड़ती। वह महुआ घटवारिन है और हिरामन तो उसके लिए मीता और गुरुजी। हिरामन को लग सकता है, 'वह खुद सौदागर का नौकर है'; पर

वर्ष: ४७ अंक: १-४ तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १६९
 हीराबाई के पास उलटकर देखने का अवकाश कहाँ ! और न इजाजत है ! महुआ
 घटवारिन की करुण-कथा से कम त्रासद अनुभव उसके नहीं हैं । कंपनियों की
 बदली हो या मेले की बदली हीराबाई की जिंदगी की लड़ाई में गहरे से व्यस्त है ।
 हिरामन और हीराबाई ऐसे पिंड हैं, जिनका भ्रमण पथ थोड़ी देर के लिए साझा हो जाता
 है, और ये दोनों अपने-अपने अभावों को ताजा कर छिटक जाते हैं ।

इस कंपनी से उस कंपनी-यही हीराबाई की जिंदगी है, - 'गला भर आया
 हीराबाई का ।' वह जिन लोगों और जिस व्यवस्था के बीच है, जिन सौदागरों के बीच
 है, वहाँ कितनी अमानवीयता है, कहने की जरूरत नहीं । ऐसे में ही हिरामन उसे
 निष्कलुष और आर-पार तक सच्चा मनुष्य लगता है । त्रिपाठी जी ने उसके लिए
 लिखा है, "वह स्थितियों को केवल स्वीकार सकता है, उनके विरोध का उपाय नहीं
 जानता ।" निश्चय ही ऐसी अपेक्षा और तदनु रूप प्रदर्शन अवास्तविक और कृत्रिम ही
 होता । रेणु ऐसा न कर जीवन की सच्चाई को बचा लेते हैं ।

हीराबाई चली जाती है और हिरामन कचोट सहते हुए 'दाहिने पैर के अँगूठे
 को बाएँ पैर की एड़ी से कुचल', 'कलेजे की धड़कन को ठीक कर', 'तीसरी कसम'
 खाकर, गुनगुनाकर-अजी हाँ, मारे गए गुलफाम... । स्वयं को इस अजगुत दुनिया से;
 मीता, गुरुजी और महुआ घटवारिन की दुनिया से (यह दरअसल हीराबाई की दुनिया
 है, हिरामन की दुनिया में तो लाली-लाली डोलिया है) अलग कर लेता है । वह
 स्वप्न-लोक भंग हो जाता है, गंध, रूप और आवाज की वह दुनिया खो जाती है;
 हिरामन उस ज़द से स्वयं को निकाल लेता है । पर क्या वह वाकई निपट सीधा,
 गँवार और भोला है, तीसरी कसम खाते हुए हिरामन के लिए हीराबाई, 'कंपनी के
 औरत की लदनी' हो जाती है । 'चंपा का फूल' निर्जीव लदनी में बदल जाती है!
 कहानी की ईमानदारी यहाँ भी व्यजित है । एक गाड़ीवान हिरामन को सपनों के बिखर
 जाने के बाद भी उसे सपनों में खोया दिखाना रोमानी दृष्टि का ही परिचायक होता।
 वे यथार्थ की पक्की जमीन पर खड़े होकर हिरामन का सच और झूठ दिखाते हैं ।
 इसी में हिरामन की मुक्ति है । पर हीराबाई की मुक्ति ? यह किस रूप में संभव है ?
 'कंपनी की औरत' अपनी मुक्ति किस तरह तलाशे ? और, यह कहना उचित न
 होगा कि हिरामन या किसी अन्य पुरुष के जरिए ही उसकी मुक्ति संभव है । हीराबाई
 की समस्या मुक्ति की है, प्रेम की नहीं या प्रेम के जरिए मुक्ति की नहीं । क्योंकि
 ऐसा कहकर उसके क़ैद से हम नजर ओझल कर लेंगे और पीड़ा को तो नहीं ही समझ

पाएँगे ।

‘तीसरी कसम’ को प्रेम कहानी मानते हुए हिरामन के अभावों की पूर्ति हीराबाई में तलाशना ज्यादाती है । यह प्रश्न काले-कलूटे हिरामन और अपरूप सुंदर हीराबाई के प्रेम का नहीं है, हिरामन का घटित-अघटित सबकुछ कहानी में है, पर हीराबाई का कुछ भी नहीं; रौता कंपनी हो, मथुरामोहन कंपनी हो या ऐसी ही कोई अन्य कंपनी, यही उसका यथार्थ है, सच्चाई है । हीराबाई के हिस्से केवल निषाद है जिसकी गूँज में सप्तक के सारे स्वर ओझल हो जाते हैं ।

हिरामन के अभाव स्पष्ट रूप से व्यंजित हैं, “आज रात भर हिरामन की गाड़ी में रहेगी वह । हिरामन की गाड़ी में नहीं, घर में ।” पर हीराबाई के लिए सचमुच कोई घर है भी क्या ? यह हीराबाई की विडंबना है कि वह अपने अभावों को कोई रूप, शक्ति या नाम नहीं दे सकती, उसके सपने शून्य हैं, खोए हुए हैं या अनदेखे हैं—कहाँ, कब से और क्यों ? इसका कोई अता-पता नहीं—तभी तो महुआ घटवारिन की कथा सुनते हुए, “खोयी हुई सूरत कौसी भोली लगती है” । सूरत का भोला लगना अपनी प्रतीति है जबकि उसका खोया हुआ होना हीराबाई का यथार्थ । यह खोयी हुई सूरत दुख और पीड़ा के विस्तृत बियाबान में छोड़ जाती है ।

‘तीसरी कसम’ प्रेम कहानी नहीं है, इसलिए नहीं कि गोरी स्त्री और काले पुरुष का प्रेम नहीं हो सकता । अक्ल तो गौर-वर्ण का सौंदर्य और प्रेम से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है । उस पर भी रेणु अपनी कहानियों में प्रेम को रूप पर नहीं व्यवहार की मिठास और कोमलता पर टिकाते हैं । उनके यहाँ सौंदर्य श्रम, लोक और जीवन से जुड़ा हुआ तत्त्व है । चाहे वह ‘लालपान की बेगम’ में हो या ‘आदिम रात्रि की महक’ में । यह प्रेम कथा इसलिए नहीं है कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रणय निवेदन नहीं है बल्कि इसलिए कि हिरामन और हीराबाई का यह संयोग हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और तथाकथित सबल सांस्कृतिक ढाँचे को मुँह चिढ़ाने के लिए खड़ा है ।

हिरामन की पत्नी कबकी मर गई, भाभी ने दूसरा विवाह न करने दिया, हिरामन उससे डरता है । यह हमारे महान संयुक्त परिवार का अनुभव है ! संयुक्त परिवारों के ऐसे अनुभवों को खँगालकर उन कारणों को पकड़ने की जरूरत है जिसने हिरामन को अब तक अनब्याहा रखा है, दांपत्य-संबंध से दूर रखा है । भाई की इज्जत समझ में आती है पर भाभी के डर का क्या कारण है, हिरामन के अचेतन

वर्ष: ४७ अंक: १-४ तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १७१

मन को तलाशने पर कई सूत्र पकड़ में आ सकते हैं तब उसके सपनों की हकीकत भी समझ में आती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था' का एक प्रसंग इस विषय में द्रष्टव्य है जब युद्ध क्षेत्र में घरबारी सिपाही 'लुच्चों का गीत' गाते हैं, यह उनका चारित्रिक दोष नहीं बल्कि दांपत्य जीवन के अभाव से उत्पन्न मनोदशा है। यह तत्त्व कहीं अधिक महीन और कोमल रूप में हिरामन के भीतर है। जो उसके व्यवहारों को निर्देशित करता है। तीसरी कसम के अध्ययन के प्रसंग में इस बिंदु पर भी विचार करना चाहिए। हर भारतीय अपनी महान संस्कृति का गुणगान करते हुए यहाँ के तीज-त्योहारों, मेलों आदि का जिक्र करता है। कोई भी त्योहार देख लें, व्रत-उपवास का जिम्मा स्त्री के हिस्से है, उसका फल भले ही पुरुष को मिले।

(॥) हमारी पूरी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना मूलतः मर्दवादी है, इसका यह एक उदाहरण भर है। हम अपनी पूरी जातीय पहचान में ऐसे अनेक चिह्न ढूँढ़ सकते हैं। इसी तरह मेलों की संस्कृति को देखें, मेला चाहे 'तीसरी कसम' के फारबिसगंज या बनैली का हो या बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला। इन मेलों का सर्वप्रमुख आकर्षण-नाच-गान वाले आयोजन होते हैं। 'तीसरी कसम' में मंच पर हीराबाई का जो रूप है वह कितना वीभत्स हो चुका है, यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे आयोजन मर्दवादी, भोगवादी व्यवस्था की निशानी है, नाचती-गाती हुई औरत इनके मन-बहलाव का साधन होती है। लोककला और लोकसंस्कृति के नाम पर ऐसे ही आयोजनों पर गर्व किया जाता है।

यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें 'कंपनी की औरत' 'पतुरिया' ही हो सकती है। भले ही वह 'पान बीड़ी, सिगरेट-जर्दा कुछ नहीं खाए', 'उसके दाँतों में मिस्सी न हो', हिरामनों के लिए हीराबाई कुछ भी हो, पर वह भीड़ जो उसके सामने खड़ी है वह उसे अधिक से अधिक 'नेमवाली रंडी' ही कहेगी। यह जानते हुए भी कि "इसी मुलुक की थी महुआ ! थी तो घटवारिन लेकिन सौ सतवती में एक"। हीराबाई इस भीड़ के लिए एक औरत ही है, देह ही है।

तब यह मानने को जी नहीं करता कि यह एक प्रेम कहानी है। जहाँ आस्तित्व पर ही प्रश्न हो, वहाँ ऐसी चर्चा अश्लील लगती है। एक संवेदनशील दृष्टि के जरिए हीराबाई में हमें एक वृहत्तर सच्चाई के दर्शन होंगे, एक ऐसा सच जो सर्कसों-थियेटरो-कोठों से लेकर बारों में काम करनेवाली स्त्रियों का है, उनकी रोजी-रोटी देह के जरिए पूरी होती हो या न हो, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि

देह ही एकमात्र सच नहीं है ।

रचना का सच यांत्रिक नहीं होता । पर कोई बड़ी रचना अपना सत्य झटके से नहीं खोलती । कहानी के सत्य तक पहुँचने के लिए जटिल यात्राएँ करनी ही पड़ती हैं तभी रचना के सत्य से भ्रम का आवरण हटता है और उसके भीतर से आत्म के उजास का मिलना संभव हो पाता है ।

संदर्भ संकेत -

१. त्रिपाठी विश्वनाथ; कुछ कहानियाँ : कुछ विचार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण, १९९८; पृ० ४२
२. वही, पृ० ५२
३. वही, पृ० ७३
४. वही, पृ० ५५
५. सिंह नामवर; कहानी : नई कहानी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण १९९२; पृ० ७३
६. त्रिपाठी विश्वनाथ; कुछ कहानियाँ : कुछ विचार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण, १९९८; पृ० ५४
७. यायावर भारत (सं०); रेणु रचनावली (भाग - १), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, १९९९; पृ० ५७९
८. सिंह नामवर; कहानी : नई कहानी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण १९९२; पृ० ४५
९. यायावर भारत (सं०); रेणु रचनावली (भाग - ४): राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, १९९९; पृ० ११७
१०. त्रिपाठी विश्वनाथ; कुछ कहानियाँ : कुछ विचार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण, १९९८; पृ० ५७
११. वही, पृ० ५९

- आशुतोष पार्थेश्वर

हिंदी विभाग, ओरियंटल कॉलेज,

पटना सिटी

मो०: ०९९३४२६०२३२

परिषद्-पत्रिका

(शोध - त्रैमासिक)

पुस्तक
शाला

वर्ष : ४७

विक्रमाब्द २०६४ शकाब्द १८२८

मूल्य :

अंक : १-४ (संयुक्तांक) अप्रैल २००७ ई० से मार्च २००८ ई०

५० रु०

(अंक का क्रमांक १८५ से १८८ तक)

अप्रैल २००७ ई० से मार्च २००८ ई०

१२. श्रद्धांजली सिन्हा : कामायनी की अप्रस्तुत योजना : एक दृष्टि ११८
१३. डॉ० सुरेश कुमार मिश्र : महेन्द्र मिश्र : जीवन एवं सांस्कृतिक परिचय १२५
१४. डॉ० संजय कुमार सिंह : रामचरितमानस में लोकतत्त्व १४०
१५. डॉ० इन्दिरा कुमारी : प्रेमचन्द पूर्व हिन्दी उपन्यासों में यथार्थवाद और आदर्शवाद १५०
१६. आशुतोष पार्थेश्वर : तीसरी कसम और पिंजड़ेवाली मुनिया का दर्द १६०
१७. डॉ० अंजनी कुमार 'अंजान' : 'कामायनी' में मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक चेतना १७३
१८. डॉ० आलोक कुमार : 'भाषा तथा मानव समाज : समाजशास्त्रीय विश्लेषण १८२
- पुस्तक समीक्षा
१. देवेन्द्र नाथ पाण्डेय : गीता का नीति-शास्त्र १८८